

XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLARDA DAROMADLAR, XARAJATLAR, VA MOLIYAVIY NATIJALAR TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550364>

Axmedov Azamat

Ilmiy rahbar:

Ozodjon Maxmaraimov

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” milliy tadqiqot universiteti “Buxgalteriya hisobi” yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqola xo'jalik yurituvchi subyektlarda daromadlarning nazariy asoslari, xarajatlar, va moliyaviy natijalar mavzusiga bag'ishlanadi.*

Kalit So'zlar: *Moliyaviy natijalar, buxgalteriya, daromad, moddiy aktivlar, xo'jalik yurituvchi sub'ekt, Realizatsiya, operatsion, yalpi foyda...*

Xo'jalik yurituvchi subyektlar daromadlarining nazariy asoslari

Moliyaviy natijalar – xo'jalik yurituvchi su'yektning ma'lum hisobot davrida tadbirkorlik faoliyati jarayonida o'ziga qarashli mablag'ning oshishi yoki kamayishidir. Buxgalteriya hisobida bunday faoliyat natijasi hisobot davridagi barcha foydalar va zararlarni hisoblash yo'li bilan aniqlanadi. Bundan kelib chiqadiki, moliyaviy natijalarni aniqlash uchun ma'lum bir davrda amalga oshirilgan xarajatlar va daromadlarni taqqoslaymiz, ya'ni olingan daromadlardan qilingan xarajatlarni ayirishimiz lozim.

Daromad - kompaniyaning asosiy ishlarini bajarishdan olgan mablag'lari, shuningdek korxonada asosiy faoliyatining bir qismi hisoblanmaydigan qo'shimcha imkoniyatlarni amalga oshirishdir. Bunday imkoniyatlar, masalan, kvadrat yoki korxonaga tegishli mol-mulkni ijaraga berish, ortiqcha inventarizatsiya qilish va boshqalarni o'z ichiga oladi. Keyinchalik bu haqda. Ko'plab boshlang'ich tadbirkorlar o'zlarining birinchi daromadlarini oladilar, bu biznesning daromadlilik kafolati deb hisoblaydilar. Biroq, daromadni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarini qoplashini tushunish muhim. Qolgan qism (foyda) ta'sischilarning to'liq tasarrufida bo'lgan korxonada va kapitalni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan mablag'lar o'rtasida taqsimlanadi. Daromad daromadlarini yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradigan daromad va daromadlarning bir

necha ko'rsatkichlari mavjud. Ya'ni, yalpi tushum korxonasi ishlab chiqarilgan mahsulot (xizmatlar) ni sotishdan, shuningdek, o'z moddiy aktivlarini jami pul daromadlari hisoblanadi. O'z navbatida, sof daromad - qo'shilgan qiymat solig'i, aksizlar, qaytarilgan tovarlar va narx-navoning chegirmalari bundan mustasno. Ushbu ko'rsatkich korxonasi daromadlari va rentabelligini keyingi hisoblash uchun real asosdir¹.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida foyda ko'rsatkichini to'g'ri aniqlash muhim ahamiyatga ega. Mazkur daromad hisobidan maxsus maqsadlarga mo'ljallangan fondlar, rezerv fondi tashkil etadi, kapital qo'yilmalar moliyalashtiriladi va ijtimoiy tadbirlar amalga oshiriladi. Turli mulkchilikka asoslangan bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonasi faoliyatining yakuni moliyaviy natijalar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standartiga ko'ra, moliyaviy natijalar – xo'jalik yurituvchi sub'ektning foyda yoki zarar shaklida ifodalangan faoliyatining pirovard iqtisodiy yakunidir. Bunday faoliyat natijasi hisobot davridagi barcha foydalar va zararlarni hisoblash yo'li bilan aniqlanadi. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida mamalakat rivojlanishining asosi, korxonasi faoliyati samaradorligi ko'rsatkichi – foyda xisoblanadi. Ijobiy yakuniy moliyaviy natija korxonaning yashovchanligi manbaidir. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobi milliy standartiga ko'ra, moliyaviy natijalar – xo'jalik yurituvchi sub'ektning foyda yoki zarar shaklida ifodalangan faoliyatining pirovard iqtisodiy yakunidir. Bunday faoliyat natijasi hisobot davridagi barcha foydalar va zararlarni hisoblash yo'li bilan aniqlanadi. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida mamalakat rivojlanishining asosi, korxonasi faoliyati samaradorligi ko'rsatkichi – foyda xisoblanadi. Foyda korxonaning yashovchanligi manbaidir. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy natijalarning hisobi ma'lum xususiyatlarga ega bo'lib, ularni quyidagicha ifodalash mumkin:

- Moliyaviy natijalarning shakllanishi bir qancha sarflar va daromadlar ko'rsatkichlarga bog'liq
- Moliyaviy natija hisobot davridagi korxonasi faoliyatining yakuni hisoblanadi;
- Korxonaning foyda bilan ishlashi yoki hisobot davrini zarar bilan yakunlanishi moliyaviy natijalarni shakllantiruvchi ko'rsatkichlar, ya'ni, sarflar va daromadlarga bevosita bog'liq hisoblanadi;
- Moliyaviy natijalarga oldindan aniq bo'lmagan xavf-xatarlar, tasodifiy hodisalar o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin.

Yuqorida keltirilganlardan kelib chiqib, moliyaviy natijalarni buxgalteriya hisobida hisobga olishning asosiy vazifalari bo'lib quyidagilar hisoblanadi:

- a) Moliyaviy natijalarning shakllanishi to'g'ri ekanligini aniqlash va o'rganish;
- b) Olingan foyda miqdorini har oyda va yil boshidan o'z vaqtida va to'g'ri hisob-kitob qilish;
- c) Moliyaviy natijalarni oldindan rejalashtirgan holda zarar ko'rmaslik yo'llarini ishlab chiqish;
- d) Moliyaviy natijalar bilan bog'liq operatsiyalarni va ularning taqsimlanishini buxgalteriya hisobi hisobvaraqlarida va tegishli registrlarda to'g'ri va to'liq aks ettirish.

O'zbekiston Respublikasi "Hisob siyosati va moliyaviy hisobot" nomli 1sonli Buxgalteriya hisobining milliy standartiga muvofiq "Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning asosiy maqsadi xo'jalik yurituvchi subyektning hisobot davridagi moliyaviy faoliyatini ko'rsatadi va bu faoliyatning turli jihatlarini tushunishga imkon beradigan usuldan iborat bo'ladi"³ hamda ushbu BHMSga muvofiq moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda quyidagi majburiy unsurlar bo'lishi lozim:

- Realizatsiyadan tushgan mablag'
- Operatsion faoliyatning natijalar
- Moliyaviy faoliyat natijalari
- Favqulodda foyda va zararlar

Shu davrdagi sof foyda yoki zarar hamda qo'shimcha satrlar, sarlavhalar va yakunlar to'g'risidagi hisobotning birinchi betida BHMSga muvofiq ravishda ko'rsatiladi. Moliyaviy natijalar 2 xil ko'rinishda bo'lishi mumkin, ya'ni ijobiy yoki salbiy. Korxonada ijobiy moliyaviy natijada foydaga erishadi, ya'ni olingan daromadi qilingan xarajat summadan yuqori bo'ladi. Salbiy moliyaviy natijada esa aksincha zarar ko'radi, ya'ni qilingan xarajati olingan daromad summasidan oshib ketganligini anglatadi. Shu o'rinda daromad va xarajtlar haqida eslatib o'tsak, daromadlar bu xo'jalik yurituvchi subyektning faoliyati natijasida aktivlarining ko'payishi yoki majburiyatlarining kamayishidir. Xarajatlarda esa aksincha, xo'jalik yurituvchi subyektning faoliyatida aktivlarining kamayishi yoki majburiyatlarining ko'payishi hisoblanadi. Moliyaviy natijalarning qator ko'rsatkichlari mavjud bo'lib, ularning barchasi moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda o'z aksini topadi va ushbu hisobot davridagi korxonaning daromadlari va xarajatlari to'g'risidagi oraliq va yakuniy ma'lumotlar bilan ta'minlaydi.

Daromad va xarajatlarni taqqoslash orqali quyidagi ko'rsatkichlar

aniqlanadi:

- Mahsulot sotishdan olingan yalpi foyda (zarar);
- Asosiy faoliyatdan olingan foyda (zarar)
- Umumxo'jalik faoliyatidan olingan foyda (zarar);
- Moliyaviy faoliyatdan olingan foyda (zarar);
- Soliq to'laguncha bo'lgan foyda (zarar);
- Soliqqa tortiladigan foyda (zarar);
- Favqulodda foyda (zarar);
- Sof foyda (zarar).

Ushbu moliyaviy natija ko'rsatkichlari hisobot davrida korxonada faoliyatining samaradorligini baholashda va tahlil qilishda mustaqil o'rinni egallaydi. Shuning uchun ham korxonada ularni hisoblash va yakuniy moliyaviy natijalar hisobini yuritish muhim ahamiyatga ega. Xususan, soliq to'laguncha bo'lgan foyda, mahsulot sotishdan olingan foyda va korxonaning sof foyda ko'rsatkichlari samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlashda asosiy o'rinni egallaydi. Korxonaning yakuniy moliyaviy natijalarini to'g'ri aniqlash daromad va xarajatlarni to'g'ri tasniflash bilan bevosita bog'liq. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda xo'jalik yurituvchi subyektning daromad va xarajatlari quyidagi faoliyat sohalari bo'yicha guruhlariga ajratilib, hisobotda aks ettiriladi: Xo'jalik yurituvchi subyektning asosiy faoliyati natijasini aniqlash bu uning odatdagi faoliyati faoliyati natijasida o'z sarmoyasining oshishi yoki kamayishini anglatadi. Xo'jalik yurituvchi subyektning investitsion faoliyatiga esa moliyaviy faoliyatga esa foizlar, kurs tafovutlari, qayta baholash natijalari, qimmatli qog'ozlarni chiqarish bilan bog'liq muomalalar kiradi.

"Mahsulot(ish xizmat)larni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi va moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizomga muvofiq korxonalarining xo'jalik faoliyati natijasida oladigan daromadlari quyidagicha guruhlanadi:

- mahsulot sotishdan olingan sof tushum;
- asosiy faoliyatning boshqa (operatsion) daromadlari;
- moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar;
- favqulodda daromadlar.⁵

Daromadlarning bunday guruhlagan holatda moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda aks ettirilishi korxonada faoliyati bilan qiziquvchilarga aniqroq va to'liqroq ma'lumot berishni ta'minlaydi. Chunki bunda korxonaning turli xil faoliyatidan olingan daromadlarini alohida aks ettiriladi. Korxonada faoliyatining sof moliyaviy natijasini aniqlash uchun hisobot davrida

qilingan barcha sarf va xarajatlar to'g'ri taqsimlanishi lozim. Xo'jalik yurituvchi subyektning barcha xarajatlari ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulotlar tannarxiga kiritiladigan xarajatlarga va tannarxga kiritilmaydigan, lekin davr xarajatlariga kiritiladigan xarajatlarga bo'linishi zarur. Bundan tashqari moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda moliyaviy faoliyat va favqulodda holat bo'yicha xarajatlar ham alohida ko'rsatiladi va soliq to'langunga qadar foyda hisoblanadi.

Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda daromadlar olish bilan bog'liq xarajatlarni quyidagicha guruhlariga bo'lib ko'rsatiladi:

1. Mahsulotning ishlab chiqarish tannarxi
2. Davr xarajatlari
3. Moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar
4. Favqulodda zararlar

Yuqorida keltirilgan daromad va xarajat moddalari korxonada xo'jalik faoliyatining natijalarini aniqlashda juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, hisobot davridagi aynan shu daromad va xarajatlarning to'g'ri hisobga olish xo'jalik yurituvchi subyekt faoliyati natijalarini aniq hisoblash imkonini beradi. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning mazmuni shundan iboratki, unda korxonada xo'jalik faoliyatining yakuniy va oraliq moliyaviy natijalarini ularning alohida daromad (foйда) xarajat (zarar) ko'rsatkichlarini taqqoslash, ya'ni daromadlaridan xarajatlarni ayirish orqali aniqlanadi. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning mohiyati shundan iboratki, u xo'jalik yurituvchi subyektning faoliyati to'g'risidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarni shakllantirish bilan birgalikda ularning samaradorligi va moliyaviy barqarorligini tavsiflash uchun zarur ma'lumotlarni o'zida aks ettiradi. Agar buxgalteriya balansi korxonaning mol-mulki, mablag'lari, kapitali hamda majburiyatlari, ya'ni korxonaning ishlab chiqarish vositalari va mehnat predmetlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zida mujassam qilsa, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotida esa korxonaning mehnat vositalari predmetlari va ishchi kuchidan foydalanish natijasida olingan ko'rsatkichlarni aks ettiradi.

Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning mohiyati shundan iboratki, u xo'jalik yurituvchi subyektning faoliyati to'g'risidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarni shakllantirish bilan birgalikda ularning samaradorligi va moliyaviy barqarorligini tavsiflash uchun zarur ma'lumotlarni o'zida aks ettiradi. Agar buxgalteriya balansi korxonaning mol-mulki, mablag'lari, kapitali hamda majburiyatlari, ya'ni korxonaning ishlab chiqarish vositalari va mehnat predmetlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zida mujassam qilsa, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotida esa

korxonaning mehnat vositalari predmetlari va ishchi kuchidan foydalanish natijasida olingan ko'rsatkichlarni aks ettiradi.

Shuning uchun ham moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot tashqi va ichki foydalanuvchilar uchun birday ahamiyatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vahobov A., Malikov T. Moliya: darslik. – T.: Noshir, 2011. – 712 b.
2. Финанси: учебник для бакалавров / Под ред. М. В. Романовского,
3. О. В. Врублевской. – 3-изд., перераб. Идоп.–М.:
4. Издательство Юрайт, 2012. – 590 с.
5. Нешиной А. С. Бюджетная система Российской Федерации:
6. Учебник. – 10-изд., испр. Идоп. –М.: Издательско-
7. Торговая корпорация «ДашковиК», 2012. – 336 с.
8. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik/Toshkent moliya
9. Instituti.- Toshkent: "Noshir", 2012. 391 -400 b.
10. 5.Srojiddinova Z.X. O'zbekiston Respublikasi byudjet tizimi. Darslik.
11. T.: Incom.uz MCHJ- 2010. 17- 44 b.
12. 6.Tuxliev B.K., Qurbonov X.A., Bauetdinov M.J., Bijanova
M.B. Davlat
13. Byudjeti. O'quv qo'llanma.-T: TDIU, 2010.32-43 b.
14. 7.Srojiddinova Z.X., Byudjetlararo munosabatlar. O'quv qo'llanma,
15. Toshkent, infoCOM.UZ MCHJ, 2010. 5– 88 b.
16. 8.Malikov T., Xaydarov N. Byudjet (tizimi, tuzilmasi, jarayoni). O'quv
17. Qo'llanma. – T.: Iqtisod-moliya, 2008. 25-30 b
18. 9.Vahobov A., Qosimova G., Jamolov X. Byudjet-soliq siyosati
19. Yaxlitligi: O'quv qo'llanma. –T: Iqtisod-moliya. 2005, 12-25 b.